

do_co_mo.mo

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

O PLANO DE AVENIDAS DE 1930 E A ARQUITETURA MODERNA EM SÃO PAULO NAS DÉCADAS DE 50 E 60 (FORMA ARQUITETÔNICA, PLANO URBANÍSTICO E CIDADE EXISTENTE)*

*Jaime Cunha Junior***

* O presente trabalho é parte integrante da dissertação de mestrado que se encontra em desenvolvimento no Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na área de "Projeto, Espaço e Cultura", sob a orientação da Prof^a. Dr^a. Regina Maria Proserpi Meyer.

** Arquiteto e Urbanista pela Universidade Paulista desde 1999, com especialização em Patrimônio Arquitetônico pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas em 2003, mestrando no Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo desde 2004. jaimecunhajr@hotmail.com ou cunhajr@usp.br

Resumo

Este trabalho procura identificar as relações que se estabeleceram entre as propostas urbanísticas elaboradas por Francisco Prestes Maia e João Florence de Ulhôa Cintra para a cidade de São Paulo através do Plano de Avenidas de 1930 e a produção arquitetônica moderna realizada no centro da cidade de São Paulo nas décadas de 50 e 60.

Palavras-chave

arquitetura moderna – urbanismo – verticalização

Abstract

This paper aims at identifying the relations that have been established between the urbanistic proposals drawn up in 1930 by Francisco Prestes Maia and João Florence de Ulhôa Cintra for the city of São Paulo through their Plan for Avenues and the modern architectural production carried out in downtown São Paulo in the 50's and 60's.

O PLANO DE AVENIDAS DE 1930 E A ARQUITETURA MODERNA EM SÃO PAULO NAS DÉCADAS DE 50 E 60 (FORMA ARQUITETÔNICA, PLANO URBANÍSTICO E CIDADE EXISTENTE)¹

A construção do centro novo
fonte:ENFA apud:SEGAWA, Hugo. **Oswaldo Arthur Bratke**. São Paulo, ProEditores, 1997, p. 184.

Introdução

O processo de metropolização da cidade de São Paulo, no que diz respeito à sua estrutura física, pode ser compreendido como um movimento de duplo sentido.

De dentro para fora, deu-se num movimento de expansão da mancha urbana que constituiu uma extensa faixa periférica ao redor do centro, de urbanização precária e desregrada. Essa nova extensão significou sobretudo a acomodação de grande massa migratória que procurava na cidade oportunidades de emprego e moradia.

“A sua marca mais evidente foi, desde o início de sua formação, e sobretudo no momento de sua expansão na década de 50, a constituição do território periférico, onde a segregação residencial teve um papel decisivo. Esse traço

¹ O presente trabalho é parte integrante da dissertação de mestrado que se encontra em desenvolvimento no Curso de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, na área de “Projeto, Espaço e Cultura”, sob a orientação da Prof^a. Dr^a. Regina Maria Prospero Meyer.

do processo de expansão da cidade, e conseqüentemente de metropolização, ganhou enorme intensidade no período entre 1940 e 1960 e corresponde à instalação da indústria de base e da produção e consumo de massa.”²

De fora para dentro, esse mesmo processo comprimiu o centro histórico da cidade, que ainda mantinha a mesma estrutura urbana herdada de seu passado colonial, ao mesmo tempo em que assistia à ampliação de seu quadro funcional e simbólico.

Exatamente neste contexto, quando a máquina urbana começou a dar sinais de crise de seu funcionamento, o urbanismo, através dos projetos e de obras empreendidas por Francisco Prestes Maia, enfrentou e procurou orientar o crescimento da cidade de São Paulo. A cidade atingia na década de 50 a condição de metrópole moderna.

O efeito bumerangue³ de sua estruturação viária resultou em uma série de obras de grande impacto sobre a região central, ao mesmo tempo em que a pressão em torno de um mercado imobiliário ascendente permitiu que fosse colocado em prática um conjunto de experiências arquitetônicas que, assistidas pelo controle municipal, protagonizaram, ao lado dos grandes viadutos e túneis, a tarefa de modernizar o espaço urbano da cidade de São Paulo.

O foco de interesse deste trabalho está justamente neste aspecto da construção da metrópole paulistana: a conjunção dos esforços públicos, que tentavam controlar o crescimento da cidade, com a contribuição da “nova arquitetura”, que traduzia e enfrentava as novas demandas funcionais e simbólicas da metrópole moderna.

O Perímetro de Irradiação

Nas primeiras décadas do século passado, o crescimento da cidade de São Paulo já se colocava como um desafio a ser enfrentado pela administração da cidade. A identificação da “verdadeira crise do crescimento”, alertada por Prestes

² MEYER, Regina Maria Prosperi. **São Paulo Metrópole**. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004, p.36.

³ MEYER, Regina Maria Prosperi. “A construção da metrópole e a erosão do seu Centro”. *Urbs* (14), São Paulo, setembro/outubro de 1999, pp. 28-36.

Maia e Ulhôa Cintra em 1924, apontou a direção na qual os esforços da administração pública deveriam se empenhar.

A questão da circulação era apresentada como meta primordial a ser objetivada na abordagem sobre a cidade, e a caracterização do problema vinha acompanhada de um conjunto de propostas para a cidade, intituladas “*Um problema atual. Os grandes melhoramentos de São Paulo*”.⁴

A solução proposta veio endossada pela constatação de que a cidade de São Paulo naquele momento apresentava em seu traçado viário características oportunas para a aplicação dos esquemas teóricos elaborados por dois estudiosos do urbanismo europeu – o arquiteto alemão Joseph Stubben e o arquiteto e urbanista francês Eugène Alfred Hénard.⁵

O perímetro de irradiação, projeto desenvolvido por Ulhôa Cintra em 1924, estava alinhado conceitualmente com os esquemas desenvolvidos por Hénard para as grandes capitais européias, e em 1930, a pedido do Prefeito Pires do Rio, Prestes Maia desenvolve o “Plano de Avenidas”, que incorporava o projeto do perímetro de irradiação em versão atualizada.

*“O sistema perimetral é composto por três anéis viários. O primeiro envolvendo a área central é denominado perímetro de irradiação. O segundo anel, bulevar exterior, nome inspirado nos bulevares franceses, era traçado sobre o leito das linhas férreas da São Paulo Railway e da Sorocabana. O terceiro anel, denominado circuito de Parkways, fecha o círculo em torno da área urbanizada da cidade naquela época, traçado sobre as marginais do rio Tietê e rio Pinheiros, segue até as cabeceiras do Ipiranga e desce o vale do Tamanduatéi até a confluência com o Tietê.”*⁶

O plano apresentado em 1930 respondia à constatação de que os problemas enfrentados pela cidade naquele instante eram de certa forma congênitos de sua formação. A localização do núcleo inicial, estratégica num primeiro instante, naquele momento colocava-se como um empecilho que lhe trazia problemas de espaço para o crescimento e desenvolvimento de sua atividade comercial e de

⁴ MAIA, Francisco Prestes & CINTRA, J. F. Ulhôa. *Um problema atual. Os grandes melhoramentos de São Paulo*. Boletim do Instituto de Engenharia, São Paulo.

⁵ TOLEDO, Benedito Lima de. *Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo*.

⁶ LEME, Maria Cristina da Silva. *Revisão do Plano de Avenidas – Um estudo sobre o planejamento urbano em São Paulo, 1930*, p.21.

acessibilidade. A forma pela qual a trama viária se havia desenvolvido até então impunha um trânsito de passagem que atravessava o seu centro.

O perímetro de irradiação, ao mesmo tempo em que procurava desviar as correntes viárias de passagem e distribuir a circulação pelas vias secundárias, identificava como única possibilidade de expansão das atividades centrais o quadrante situado a oeste do triângulo central, por ter este as melhores condições de relevo e apresentar condições mais favoráveis de comunicação com o centro existente.

Ao abraçar o triângulo histórico e sua zona principal de expansão, o perímetro de irradiação unificava estas duas partes da cidade, ampliando e definindo precisamente os limites de seu “coração”.

Ao percorrer o “centro novo”, o perímetro recebia um tratamento de maior importância, coerente com a nova escala do novo centro da cidade. Seu projeto viário não vislumbrava apenas oferecer os meios mais eficientes de circulação, mas também era entendido como um importante instrumento que potencializaria as atividades comerciais da região.

No decorrer do texto que acompanha o plano de avenidas, existem duas passagens que demonstram esse entendimento acerca das possibilidades em torno do projeto viário.

No texto introdutório do plano de avenidas, Prestes Maia destaca:

“Qualquer projeto de rua envolve, explícita ou implicitamente, uma concepção sobre a cidade, sua estrutura e seu desenvolvimento.”⁷

Planta geral dos melhoramentos centrais de 1945, com a versão definitiva do perímetro de irradiação.

Fonte: MAIA, Francisco Prestes. apud: TOLEDO, Benedito Lima de. Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo. São Paulo, Empresa das Artes, 1996, p. 151.

⁷ MAIA, Francisco Prestes. *Estudo de um Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo*. São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, 1930, p. 4.

Mais à frente, no capítulo dedicado à apresentação do projeto do perímetro de irradiação, essa perspectiva aparece de maneira mais contundente:

“Um centro não é somente uma questão de habito e interesses formados, é também uma questão de propriedade do lugar e de facilidades de acesso e tráfego. Quando estas condições são judiciosamente alteradas, ellas evidentemente podem influir na localização do commercio, sobretudo nas cidades em franco desenvolvimento. Tudo consiste em dirigir criteriosamente o deslocamento e a expansão, e preparar convenientemente a nova zona.”

As ilustrações abaixo, esquemas apresentados pelo próprio Prestes Maia, demonstram de que maneira o perímetro “reconhecia” a especificidade da nova porção do coração da cidade.

Do ponto de vista formal, sua atenção sobre o conjunto urbano existente, já desde o plano apresentado em 1930, não negava as limitações ao tentar se impor à cidade, um padrão rigoroso e uniforme, inspirado nas grandes

Fonte: MAIA, Francisco Prestes. Estudo de um Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo. São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, 1930, p. 60.

perspectivas parisienses do plano de Haussmann de 1851.

Se por um lado o traçado viário existente oferecia condições de adequação a sua visão urbanística e referenciais teóricos, por outro não era esse o caso do conjunto edificado que a cidade oferecia naquele instante.

Em 1930 a cidade de São Paulo já esboçava uma tendência para a verticalização e justamente por conta desse aspecto, Prestes Maia questionava a validade desse modelo para a paisagem local. Sua compreensão a respeito desta questão formulava a seguinte solução:

“A continuidade das horizontaes, que o nosso padrão prescreve, pode ser mesmo inexequivel, em vista da moderna tendencia á verticalidade. As conclusões a que desejamos chegar são estas:

- a) Em todas as vias impõe-se o tratamento lateral dos predios.*
- b) Em praças architectonicas e ruas providas de remate focal o estudo de conjuncto é indispensavel. A regulamentação dos edificios deve resultar de cada caso e não ser méro standard municipal.*
- c) Esse estudo será fructo não de raciocinios theoreticos mas do lapis do artista.*
- d) A regulamentação pode não consistir necessariamente na uniformização das fachadas nem na continuidade das horizontaes. Em particular a symetria e os efeitos de massa podem constituir grande recurso. Resumo: mais difficil do que parece... “*

Inevitavelmente, a cidade existente impunha a sua imperfeição, contrariando qualquer vontade ordenadora. Intervir sobre essa massa disforme só seria possível em outros termos, sujeitando o princípio de ordenação global ao tratamento de áreas e trechos específicos, localizados em esquinas estratégicas. Alguma legibilidade seria possível, através da orquestração ⁸ dos principais cruzamentos e eixos viários importantes.

As dificuldades de contraposição do plano abstrato sobre a realidade concreta ficam evidentes no seguinte parágrafo extraído do relatório de 1945, que reiterava as preocupações que estavam presentes no plano de avenidas de 1930:

“Em matéria de urbanismo geral iniciamos o zoneamento sistemático. Tarefa não fácil em cidade existente, cheia de interesses criados e vícios de concreto armado, que só o tempo póde corrigir. Em diversas novas artérias centrais, na impossibilidade e na desnecessidade de exigir uma uniformização absoluta de fachadas, à francêsa, temos estabelecido alturas “normais”, além das quais os prédios só podem subir mediante recuos sucessivos. Aproximamo-nos das silhuetas norte-americanas após o zoning

⁸ RECAMÁN, Luiz. “Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil Moderno”. Tese de doutorado, FFLCH-FIL/USP, São Paulo, 2002.

de 1916, e evitam-se os paredões nus, tão usados para pavorosos reclames.”

9

Sobre este aspecto da legislação urbanística, Denise Mendonça faz a seguinte observação:

*“A única concessão da legislação para a transposição da faixa de limite de crescimento vertical, está contida no artigo 2º do Decreto Lei n.º 92 de 1941. Aqui a lei admite a liberação do gabarito máximo para pontos focais da cidade ou ainda para situações consideradas de grande interesse arquitetônico, critérios estes a serem aferidos pela própria prefeitura”.*¹⁰

Consideradas as preocupações expostas pelo poder público no que diz respeito ao controle da paisagem urbana, cabe então verificar de que maneira o referencial teórico moderno pode atender às exigências legais e inserir-se num contexto totalmente diverso de sua formulação original: a cidade existente.

*“Percebe-se o estreito vínculo estabelecido por Prestes Maia entre a possibilidade de verticalização e a criação de grandes conexões viárias. Essa relação era explícita no modelo radial-perimetral do Plano de Avenidas, que abria espaço ao crescimento urbano vertical e horizontal por meio da criação de uma malha viária racionalizada: o anel viário central abriria espaço para automóveis e arranha-céus.”*¹¹

Nas duas gestões em que Prestes Maia esteve à frente da administração da Prefeitura de São Paulo, suas preocupações com relação aos pontos focais da cidade, caso a caso, foram levadas à frente. Alguns dos edifícios construídos no chamado “centro novo” da cidade de São Paulo parecem atribuir-se a mesma concepção de cidade contida no projeto viário do perímetro de irradiação.

Estes projetos, ao mudarem radicalmente a fisionomia do centro da cidade, coadunavam-se com os diversos aspectos que a idéia de metrópole moderna continha em si: o avanço técnico construtivo, a oferta de espaços mais eficientes,

⁹ MAIA, Francisco Prestes. **Os melhoramentos de São Paulo**. São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 1945, p.17.

¹⁰ MENDONÇA, Denise Xavier de. “Arquitetura Metropolitana – São Paulo década de 50”. Dissertação de mestrado, EESC/USP, São Carlos, 1999, p. 46.

¹¹ CAMPOS, Cândido Malta. **Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo**. São Paulo, Editora Senac, 2002, p. 588.

dentre uma série de questões que solicitavam maior qualificação dos profissionais envolvidos.

Do ponto de vista urbano, destaca-se a preocupação em criar internamente, nos térreos destes edifícios, espaços de uso semi-público, como as diversas galerias comerciais características dessa região e, em especial, o modo como o vocabulário arquitetônico moderno reverberou nas formas de se desenhar e relacionar o edifício com a cidade.

A formação de um corpo técnico qualificado e a produção arquitetônica moderna realizada no centro de São Paulo

Na década de 50, a cidade de São Paulo já contava com grande número de escritórios de arquitetura, dotados de profissionais sintonizados com o ideário arquitetônico e urbanístico moderno.

Num primeiro momento, as manifestações que sugeriam alguma renovação na produção arquitetônica local foram iniciativas de arquitetos emigrados da Europa, que traziam, na sua formação profissional, experiências e familiaridade com a modernidade arquitetônica.

Durante a década de 20, os primeiros manifestos em favor da nova arquitetura, colocaram em destaque as figuras de Gregori Warchavchik e Rino Levi, que já mantinham escritórios na cidade.

No decorrer das primeiras décadas, diversos projetos, textos e obras, produzidos em sua maior parte nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, contribuíam para a afirmação da arquitetura moderna como o estilo oficial. Do mesmo modo, os cursos de formação de arquitetos aos poucos abandonavam os vínculos com os padrões mais tradicionais de ensino, conforme destaca Carlos Faggin:

“(...) na década de 30, as contestações ao ensino acadêmico da arquitetura em São Paulo se intensificaram. Tanto na USP quanto no Mackenzie os arquitetos se formavam em cursos de aperfeiçoamento da Engenharia Civil. O resultado desse movimento contestatório não tardou a chegar. Cursos especializados na formação acadêmica de arquitetos e urbanistas passaram a funcionar no Mackenzie, em 1945, e na USP, em 1948. A luta pela implantação nesses cursos das idéias modernas teve início no final da

década de 30 e culminou com a reforma didática de 1962, empreendida na FAU-USP. Em pouco tempo foi absorvida por todos os currículos das escolas de arquitetura do país.”¹²

A quantidade e a qualidade dos projetos de filiação moderna construídos na cidade neste período atestam não só o empenho desses profissionais como também demonstram o dinâmico mercado da construção civil que se instalava na cidade.

“Rino Levi, importante agente desse processo, busca, com seus projetos inseridos na região central da cidade, a instauração de uma urbanidade cosmopolita. Os projetos dialogavam com o traçado existente e com o gabarito legal, contribuindo para a construção de um espaço público cuidadosamente oferecido à escala do pedestre, animado por marquises iluminadas e outras gentilezas urbanas, que facilitavam encontros entre uma sessão de cinema e a ida a um restaurante.”¹³

Junto às principais avenidas e cruzamentos do centro novo começavam a pontuar na paisagem os edifícios O Estado de S. Paulo, projeto de Jacques Pilon e Adolf Franz Heep de 1946, Montreal (1950), Copan (1951), e Eiffel (1952), os três últimos de Oscar Niemeyer, o Edifício Itália, projeto de Adolf Franz Heep de 1956, e o Conjunto Metropolitano, projeto de Salvador Cândia e Gian Carlo Gasperini de 1960.

As revistas especializadas em arquitetura, ao publicar estes projetos, ressaltavam a preocupação com a escala urbana e enfatizavam a emergência da vida metropolitana. Em 1960, durante a construção da Galeria Metrópole (Conjunto Maximus), a revista *Habitat* fez a seguinte menção ao novo empreendimento que desenhava mais uma das principais esquinas da região central:

“Estará portanto, equipado o conjunto de edifícios “Maximus” para grandes funções num ponto estrategicamente escolhido, donde a cidade agora escolhe seus pontos de irradiação, num remanejamento naturalmente

¹² FAGGIN, Carlos. “Carlos Milan – o traço que permanece” *Arquitetura e Urbanismo* (54), junho/julho de 1994, p. 99.

¹³ ANELLI, Renato, “A cidade moderna” In: ANELLI, Renato, e outros, **Rino Levi, 1901 – 1965. Arquitetura e cidade**. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2001.

procedido, dos locais de trabalho que foram desdobrados desde o antigo triângulo, hoje relegado a centro bancário, em maior parte.”¹⁴

A relação entre o novo empreendimento e o perímetro de irradiação sugerida no artigo, não foi apenas uma leitura pessoal de seu autor. Nessa época, Prestes Maia assumia pela segunda vez a administração da cidade. Segundo o desenhista Jean Paul Sauver¹⁵, um dos profissionais que acompanharam a construção e aprovação legal de alguns edifícios construídos na região central, o prefeito Prestes Maia chegou a interferir pessoalmente em detalhes da construção do conjunto comercial.

A implantação urbana da Galeria Metrópole coloca-se como um caso exemplar das questões aqui discutidas, ao resolver a inserção de uma torre moderna com o uso de um embasamento que enfrenta os constrangimentos da cidade tradicional.

Sua inserção reconhece as potencialidades de conexão do edifício com o entorno urbano, redefinindo o esquema tradicional de implantação ao tratar os fundos do lote como uma importante galeria comercial que arremata os fundos das construções vizinhas e conecta os logradouros vizinhos.

O mesmo cuidado ocorre no ponto de contato entre o embasamento e a construção lateral ao acesso da galeria, que sublinha a idéia de continuidade entre o seu espaço interno e a cidade.

Sua solução redesenha, dentro dos limites do lote, um pequeno trecho do espaço urbano e resolve equilibradamente os aspectos funcionais, locais e simbólicos da metrópole.

Aos novos edifícios ficava atribuída a tarefa de mediação dos conflitos existentes entre o impulso modernizante expresso pelas largas avenidas projetadas por Prestes Maia e a estrutura urbana remanescente do período colonial.

¹⁴ HABITAT (59), São Paulo, março/abril de 1960, p. 6.

¹⁵ Nascido na França, abandonou os estudos de arquitetura e veio estabelecer residência na cidade. Já em seus primeiros trabalhos, colaborou nos escritórios de Gregori Warchavchik, Adolf Franz Heep, Salvador Cândia e Gian Carlo Gasperini. Entrevista concedida em São Paulo, 29 de janeiro de 2005.

Fotomontagem com inserção urbana do conjunto metropolitano.
Fonte: Acervo Aflalo & Gasperini Arquitetos

Maquete Galeria Metrpole – detalhe embasamento
Fonte: Acervo Aflalo & Gasperini Arquitetos

Galeria Metrpole – torre de escritrios e embasamento
Fonte: Ricardo Lima. maro, 2005

Referências bibliográficas

- ANELLI, Renato, e outros, **Rino Levi, 1901 – 1965. Arquitetura e cidade.** São Paulo, Romano Guerra Editora, 2001.
- CAMPOS, Cândido Malta. **Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo.** São Paulo, Editora Senac, 2002.
- FAGGIN, Carlos. “Carlos Milan – o traço que permanece” *Arquitetura e Urbanismo* (54), São Paulo, junho/julho de 1994.
- LEME, Maria Cristina da Silva. “Revisão do Plano de Avenidas – Um estudo sobre o Planejamento urbano em São Paulo, 1930.” Tese de doutoramento, FAU/USP, São Paulo, 1990.
- MAIA, Francisco Prestes. **Estudo de um Plano de Avenidas para a cidade de São Paulo.** São Paulo: Companhia Melhoramentos de São Paulo, 1930.
- MAIA, Francisco Prestes. **Os melhoramentos de São Paulo.** São Paulo: Prefeitura Municipal de São Paulo, 1945.
- MEYER, Regina Maria Prosperi. **São Paulo Metrópole.** São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2004.
- MEYER, Regina Maria Prosperi. “A construção da metrópole e a erosão do seu Centro”. *Urbs* (14), São Paulo, setembro/outubro de 1999, pp. 28-36
- MENDONÇA, Denise Xavier de. “Arquitetura Metropolitana – São Paulo década de 50”. Dissertação de mestrado, EESC/USP, São Carlos, 1999
- RECAMÁN, Luiz. “Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil Moderno.” Tese de doutorado, FFLCH-FIL/USP, São Paulo, 2002
- SEGAWA, Hugo. **Oswaldo Arthur Bratke.** São Paulo: ProEditores, 1997.
- TOLEDO, Benedito Lima de. **Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo.** São Paulo, Empresa das Artes, 1996.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A. C. e CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulistana.** São Paulo, Pini, 1983.